

XITOIY IYEROGILFLARIDA XALQNING MADANIY HAYOTI VA TURMUSH TARZINING AKS ETISHI

Yashnarbekova Mushtariy Yashnarbekovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi yashnarbekova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545791>

Annotatsiya Mazkur maqolada xitoy iyerogliflarida xalqning madaniy hayoti va turmush tarzi qanday aks etishi tahlil qilinadi. Ayrim iyerogliflarning kelib chiqishi, ularning grafik shakli va semantik mazmuni orqali qadimgi jamiyat hayoti, oilaviy munosabatlar va an'analar yoritiladi. Shuningdek, iyerogliflarning madaniy va tarbiyaviy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar xitoy tili, iyerogliflar, madaniyat, semantika, etimologiya, oilaviy hayot, an'analar.

Аннотация В данной статье анализируется отражение культурной жизни и быта китайского народа в иероглифах. Рассматриваются происхождение отдельных иероглифов, их графическая форма и семантическое содержание, позволяющие раскрыть особенности древнего общества, семейных отношений и традиций. Также обосновывается культурное и воспитательное значение иероглифов.

Ключевые слова китайский язык, иероглифы, культура, семантика, этимология, семейная жизнь, традиции.

Abstract This article analyzes how Chinese characters reflect the cultural life and everyday lifestyle of the Chinese people. The origin, graphic structure, and semantic meaning of selected characters are examined to reveal aspects of ancient society, family relations, and traditions. The study also highlights the cultural and educational significance of Chinese characters.

Keywords Chinese language, characters, culture, semantics, etymology, family life, traditions.

ASOSIY QISM

Ma'lumki, hozirgi xitoy tilida taxminan 8–10 ming atrofida iyeroglif faol qo'llanadi. Ularning katta qismi murakkab tuzilishga ega bo'lib, ikki yoki undan ortiq grafematik qismlardan tashkil topadi. Ana shu murakkab tuzilma xitoy iyerogliflarini oddiy yozuv belgisi emas, balki tarixiy xotira, madaniy tajriba va xalqning turmush tarzini aks ettiruvchi o'ziga xos semantik tizim sifatida talqin etish imkonini beradi. Xitoy yozuvi dunyodagi eng qadimgi yozuv tizimlaridan biri bo'lib, ayni paytda bugungi kungacha uzluksiz ravishda yashab kelayotgan noyob yozuv shaklidir. Shu jihatdan iyerogliflar tarkibida qadimgi jamiyat hayoti, ijtimoiy munosabatlar, oilaviy qadriyatlar va turmushga oid tasavvurlar mujassam holda saqlanib qolgan.

Xitoy yozuvining kelib chiqishi haqidagi qarashlar orasida eng mashhurlaridan biri "Cangjie iyerogliflarni yaratgan" degan rivoyatdir. Albatta, yozuv bir kishi tomonidan birdan yaratilgan hodisa emas, balki uzoq tarixiy taraqqiyot mahsuli sifatida shakllangan. Shunga qaramay, bu rivoyat xitoy madaniyatida yozuvga naqadar yuksak ahamiyat berilganini ko'rsatadi. Hozirgi kunda ma'lum bo'lgan eng qadimiy tizimli yozuv namunasi — Shan sulolasi davridagi 甲骨文, ya'ni suyak va toshbaqa qobig'iga tushirilgan yozuvlardir. Ushbu yozuvlar allaqachon yetuk tizim holatida namoyon bo'lganligi uchun, undan oldin ham iyerogliflarning shakllanishi uzoq bosqichlarni bosib o'tganini taxmin qilish mumkin. Demak, iyerogliflarning bugungi ko'rinishi ortida ko'p asrlik madaniy qatlam va tarixiy o'zgarishlar yotadi.

Xitoy xalqining oilaviy hayoti va turmush tarzi iyerogliflarda ayniqsa yaqqol ko'rinadi. Bunga "家" iyeroglifi yorqin misol bo'la oladi. Hozirgi xitoy tilida bu iyeroglif "uy", "oila", "xonadon" ma'nolarini bildiradi va inson uchun osoyishtalik, barqarorlik hamda himoya timsoli sifatida tushuniladi. Biroq uning qadimgi shakliga murojaat qilinsa, yuqori qismida tom, quyi qismida esa cho'chqa tasviri ifodalanganini ko'rish mumkin. Dastlab qaraganda, bu holat oilaning iliq, ma'naviy mazmunini emas, go'yo oddiy xo'jalik manzarasini eslatadi. Aslida esa aynan shu tasvir qadimgi inson tafakkurida "uy" tushunchasi qanday shakllanganini anglatadi. Uzoq qadim zamonlarda odamlar ovchilik va termachilik bilan kun kechirgan, bu esa xavfli va beqaror turmush tarzini yuzaga keltirgan. Chorva boqish va uy hayvonlarini saqlash odati paydo bo'lgach, inson hayotida oziq-ovqat manbai nisbatan barqarorlashgan. Demak, uy ichida cho'chqaning mavjudligi oziq, xavfsizlik va farovonlik belgisi bo'lgan. Shuning uchun "家" iyeroglifi qadimgi xitoyliklar nazarida oila tushunchasi iqtisodiy barqarorlik va tirikchilik bilan chambarchas bog'liq bo'lganini ko'rsatadi.

Oila va nikohga doir qadriyatlar "婚" iyeroglifi misolida ham o'z ifodasini topgan. Hozirgi xitoy tilida bu iyeroglif "nikoh", "uylanish", "turmush qurish" ma'nolarida qo'llanadi. Uning qadimgi shakli va etimologik manbasiga nazar tashlansa, nikoh marosimining tarixiy asoslari bilan bog'liq tasavvurlar yuzaga chiqadi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, qadimgi davrlarda nikoh ko'pincha "kelinni olib qochish" yoki "qizni olib ketish" bilan bog'liq urf-odatlar asosida shakllangan. Shuning uchun ham "婚" iyeroglifi tarkibida dastlab kechki payt, ya'ni quyosh botishi bilan aloqador semantik qatlam bo'lgan. Bu esa nikoh vaqti ko'pincha kechga yaqin sodir bo'lganini anglatadi. Keyinchalik "黄昏" va "婚" ma'nolarini farqlash ehtiyoji kuchaygani sababli unga "女" komponenti qo'shib, bugungi shakl yuzaga kelgan. Demak, bitta iyeroglif tarkibida qadimgi nikoh marosimining ijtimoiy ildizlari, ayolning oiladagi o'rni hamda urf-odatlarining tarixiy izlari saqlanib qolgan.

Qadimgi jamiyatlardagi erkak va ayol rollari ham iyerogliflarning ichki tuzilishida aks etgan. Masalan, "夫" iyeroglifi balog'atga yetgan erkak, ya'ni oila boshlig'i yoki turmush o'rtog'i ma'nolarini anglatadi. Uning qadimgi shaklida ikki oyog'ini mahkam qo'ygan, gavdasi tik turgan inson qiyofasi tasvirlangan bo'lib, bu erkakning kuchi, ijtimoiy mas'uliyati va hayotdagi tayanch rolini ifodalaydi. Ayrim talqinlarda uning bosh qismidagi belgi erkakning balog'atga yetganini ko'rsatuvchi marosimiy unsur sifatida izohlanadi. Bu jihat qadimgi Xitoyda erkakning jismoniy va ijtimoiy jihatdan kamol topishi alohida qadrlanganini ko'rsatadi.

Shunga o'xshash tarzda "妻" iyeroglifi ham qadimgi oilaviy qarashlar bilan bog'liq. Uning dastlabki shakllarida uzun sochli ayol obrazi hamda uning sochini tartibga keltirayotgan qo'l tasviri mavjud bo'lganligi qayd etiladi. Bu holat qadimgi Xitoyda ayollik, balog'at, nikohga tayyorgarlik va oilaviy maqom o'rtasidagi bog'liqlikni anglatadi. Ya'ni ayol shunchaki biologik mavjudot emas, balki muayyan ijtimoiy vazifalarni bajaruvchi, oilaviy tartib va axloqiy me'yorlar bilan chambarchas bog'langan shaxs sifatida ko'rilgan. Iyeroglifning bugungi shakli ham ana shu qadimiy tasavvurlarning grafik izlarini o'zida saqlab keladi.

Oiladagi ota va ona obrazlari "父" va "母" iyerogliflarida ayniqsa ta'sirli tarzda ifodalangan. "父" iyeroglifining qadimgi shaklida qo'lda ushlab turilgan asbob, xususan tosh bolta tasviri bilan bog'liq semantik qatlam kuzatiladi. Bu esa otaning qadimgi jamiyatda nafaqat oilani boqish, balki himoya qilish, mehnat qilish va moddiy hayotni ta'minlash vazifasini bajarganini anglatadi. Demak, "ota" timsoli qat'iyat, kuch va mas'uliyat bilan birga talqin etilgan.

“母” iyeroglifi esa mutlaqo boshqa emotsional qirra bilan ajralib turadi. Uning qadimgi shaklida ayol gavdasi va ko'krak belgilarining ifodalanganligi ona obrazining eng asosiy vazifasi — farzandni boqish, tarbiyalash va mehr berish bilan bog'liq bo'lganini ko'rsatadi. Bu yerda “ona” tushunchasi biologik va ma'naviy oziqlantirishning ramziy markazi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham xitoy yozuvida “母” nafaqat qarindoshlik nomi, balki mehr-muruvvat timsoli sifatida qabul qilinadi.

Farzand tushunchasi esa “子” iyeroglifi orqali gavdalangan. Uning qadimgi shakllari beshikdagi yoki quchoqdagi kichik bolani eslatadi. Bu iyeroglif avvalo chaqaloq va yosh bola ma'nolarini bildirgan bo'lsa, keyinchalik semantik taraqqiyot natijasida chuqurroq ijtimoiy va madaniy mazmunga ega bo'lib borgan. Xususan, Xitoy tarixida buyuk mutafakkirlar nomidan keyin qo'llanilgan “子” komponenti hurmat va ehtirom ma'nosini bildirib, “ustoz”, “donishmand” timsolini yaratgan. Masalan, 孔子, 孟子, 老子 kabi nomlar shuni ko'rsatadiki, “bola” ma'nosidan boshlangan semantik qatlam keyinchalik ijtimoiy nufuz va intellektual mavqeni ifodalovchi darajaga ko'tarilgan. Bu esa iyeroglif semantikasining madaniy taraqqiyot jarayonida qay darajada kengayishini ko'rsatadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xitoy iyerogliflari tarkibidagi madaniy qatlam faqat tarixiy-etimologik qiziqish bilan cheklanmaydi. Ular bugungi kunda ham tilni o'rganish jarayonida muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Talaba iyeroglifning faqat o'qilishi va tarjimasini emas, balki uning ichida yashiringan tarixiy va madaniy ma'noni ham anglab yetganida, tilni o'zlashtirish jarayoni ancha mazmunli kechadi. Ayniqsa, sharq tillarini o'qitishda iyerogliflarning etimologik va madaniy tahlili talabada obrazli tafakkur, assotsiativ xotira va interkultural kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois xitoy iyerogliflarini o'rganish — bu faqat yozuvni o'rganish emas, balki butun bir sivilizatsiyaning turmush tarzi va qadriyatlar tizimini anglash demakdir.

XULOSA Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xitoy iyerogliflari nafaqat yozuv tizimi, balki xalqning tarixiy, madaniy va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Har bir iyeroglif o'z shakli va mazmuni orqali qadimgi jamiyat hayoti, oilaviy munosabatlar va an'analar haqida muayyan ma'lumot beradi.

Shuningdek, iyerogliflarni o'rganish tilni o'rganish jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lib, u talabalar uchun madaniyatni chuqurroq anglash imkonini yaratadi. Shu sababli xitoy iyerogliflarini o'rganish nafaqat lingvistik, balki madaniy-ta'limiy jihatdan ham muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

王力. 《汉语史稿》. 北京: 中华书局, 2004. — 1-300页。

裘锡圭. 《文字学概要》. 北京: 商务印书馆, 2010. — 1-250页。

许慎. 《说文解字》. 北京: 中华书局, 1963. — 1-400页。

Norman, Jerry. Chinese. Cambridge University Press, 1988. — 1-300 p.

Boltz, William. The Origin and Early Development of the Chinese Writing System. Yale University Press, 1994. — 1-280 p.